

Научная статья

УДК: 8.82.82.01/.09

DOI: 10.5281/zenodo.18098293

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ В БАЛЛАДАХ В.С. ВЫСОЦКОГО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНКРЕТИЗМА ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕАТРА

© 2025 М.Ю. Конькова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет»

ORCID 0009-0003-7037-8092

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются художественные особенности баллад поэта-барда В.С. Высоцкого с точки зрения синкретического взаимодействия литературных форм и театральной поэтики. В качестве ключевого механизма анализа баллад автора была выбрана и обозначена категория эмерджентности, обозначающаяся внезапные перемены лирического сюжета, эмотивность повествования в художественном произведении, соотносимого с жанровой природой новеллистических текстов и театральных постановок. Проблема исследования заключается в анализе категории эмерджентности как способа создания театрального действия в контексте художественного произведения на примере баллад В.С. Высоцкого. Нами были применены следующие методы работы над авторским текстом: структурно-описательный, типологический, концептуальный. В качестве материала исследования были выбраны художественные тексты В.С. Высоцкого, созданные в разные периоды его творчества («Тот, кто раньше с нею был...», «Баллада о брошенном корабле», «Баллада об оружии», «Баллада о любви», «Баллада о двух погибших лебедях» и т.д.). Результаты и выводы исследования являются продуктивным способом осмысления поэтики балладных текстов В.С. Высоцкого с точки зрения драматургической, театральной обусловленности поэтики и ее воплощения в художественном тексте.

Ключевые слова: эмерджентность, синкретизм, жанровая стратегия, баллада, поэтика поэтов-бардов, театральность.

Для цитирования: Конькова М.Ю. Эмерджентность в балладах В.С. Высоцкого как проявление синкретизма литературы и театра / М.Ю. Конькова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 156–165. — <https://doi.org/10.5281/zenodo>.

Введение. Творчество В.С. Высоцкого, в особенности его балладное творчество, традиционно анализируется в рамках литературоведения (жанровые особенности, поэтика текстов, историко-литературный контекст) или в области театроведения, музыковедения (сценическое воплощение, индивидуальная манера исполнения). Однако художественная природа его баллад может быть описана как нечто большее, чем сумма текста и исполнения. Ключевая проблема, поставленная нами в исследовании, заключается в теоретической разработанности механизмов, объясняющих возникновение синергетического эффекта, при котором синтез литературного и театрального начал в балладах В.С. Высоцкого порождает качественно новые художественные свойства, не сводимые к характеристикам каждого компонента в отдельности. Это явление предлагается рассмотреть через призму эмерджентности, возникающей на основе синкретизма в качестве фундаментальной черты поэтики авторских текстов. Выделение нами категории эмерджентности позволяет соотнести формы литературного текста с индивидуальной связью автора с театральной эстетикой, что проявляется на уровне вплетения в текст диалогичности, выражения разных

эмотивных кодов, а также неожиданности поворотов художественного сюжета. Категория эмерджентности (от англ. *emergence* 'возникновение, неожиданное появление нового') свойственна для жанровой стратегии баллад, что обусловлено развитием внезапной развязки действия, основанной на перемене внешних и внутренних обстоятельств. Состояние эмерджентности соотносимо с театральной поэтикой, что проявляется как на примере смены действий, так и неожиданной смены событий, ощутимого формирования характеров персонажей. Через синтез искусств в творчестве В.С. Высоцкого раскрывается индивидуальное своеобразие романтической традиции и роли романтического героя в контексте художественного произведения, что является стилевой доминантой для его баллад. Под романтической традицией понимается модель воплощения стилистического своеобразие поэтического текста, особая форма отражения объективной действительности через размышления о противостоянии человека и всего мира. В балладных произведениях романтическая традиция может быть рассмотрена в качестве жанровой доминанты, позволяющей соединять аспекты двоемирия в художественной эстетике. Необходимо также отметить, что в творчестве В.С. Высоцкого значима роль романтического героя, который воспринимается в качестве исключительной и таинственной личности, пребывающей в особых обстоятельствах, соединяющих элементы реальности и ирреальности.

Проблематика синкретизма на примере творчества В.С. Высоцкого является актуализированным вопросом в области отечественного литературоведения, что позволяет целостно проанализировать неразделенность слова, музыки, актерского воплощения и «ролевого» начала в авторских текстах. По мнению А.В. Кулагина («Поэзия Высоцкого: Творческая эволюция»), театральность является фундаментальной основой поэтики В.С. Высоцкого, что непосредственно выделяется в жанровой стратегии авторских баллад [7, с. 28]. В свою очередь, С.П. Гудкова акцентировала внимание на том, что в творчестве поэта возникают качественно новые формы баллады, что обусловлено тем, что в «сознании автора рождаются новые жанровые формы, что приводит к размытию границ, жанровому синкретизму» [4, с. 98]. Таким образом, на основании имеющихся научно-исследовательских работ нами предлагается рассмотрение жанровой природы баллады в творчестве В.С. Высоцкого с точки зрения синкретизма содержательности и художественной формы текстов, в которых синкретизм литературы и театра выражается через неожиданность сюжета, аспекты формирования театральной поэтики.

Материалы и методы исследования. Цель исследования заключается в том, чтобы выявить, теоретически обосновать на конкретных примерах проявления категории «эмерджентности» в балладах В.С. Высоцкого как системного результата его уникального синкретизма, синтезирующего литературное (поэтический текст) и театральное (перформативное начало) в неразделимое художественное целое, обладающее принципиально новыми свойствами.

В качестве материала исследования нами был выбран корпус баллад В.С. Высоцкого, созданных в разные периоды творчества (1960–1980-е гг.). Критериями отбора конкретных баллад автора стали следующие положения:

- 1) наличие ярких театрально-перформативных элементов (ролевая лирика, диалогичность текста и т.д.);
- 2) документально подтвержденные аудио- и видеозаписи авторского исполнения баллад в творчестве поэта-барда;

- 3) синкретическая природа балладных текстов, основанная на объединении природы художественного произведения с исполнением в качестве единого целого культурного явления.

Среди методов исследования, задействованных в ходе работы, необходимо отметить структурно-описательный, типологический, концептуальный методы. Структурно-описательный метод используется для деконструкции текста на отдельные уровни (лексико-стилистический, сюжетно-композиционный, ритмико-интонационный) и выделения драматургических элементов. Типологический метод позволяет соотнести различные художественные тексты В.С. Высоцкого, созданные в жанровой форме баллады, по конкретным признакам сходства, в том числе, по узнаванию и акцентированию на категории эмерджентности. Для понимания культурных связей баллад был задействован концептуальный метод, позволяющий определить синкретическое объединение литературы и театрального начала. Таким образом, выбранные нами методы исследования позволяют выдвинуть гипотезу об эмерджентности как системном качестве синкретизма творчества В.С. Высоцкого, возникающем при нелинейном взаимодействии текста, актерского воплощения и конкретного коммуникативного контекста.

Если говорить о задачах исследования, то нами были отмечены следующие проблемы, требующие решения:

- 1) привести теоретическое определение понятия «эмерджентность», имеющее междисциплинарный характер;
- 2) проанализировать конкретные баллады В.С. Высоцкого с точки зрения синкретизма творчества автора;
- 3) выделить особенности проявления эмерджентности в содержании баллад В.С. Высоцкого как способа объединения литературы и театра в художественном произведении.

Таким образом, предложенная исследовательская проблематика позволяет увидеть в творчестве В.С. Высоцкого не только поэта-барда, актера, но и создателя индивидуального синкретического искусства, в котором эмерджентный эффект становится главным инструментом художественного высказывания.

Основная часть. Термин «эмерджентность» анализируется с точки зрения междисциплинарного характера, позволяющего применять понятие относительно гуманитарных, социальных, точных наук. Согласно содержанию словаря иностранных слов под редакцией Н.Г. Комлева, эмерджентность может трактоваться как «наличие у системы свойств целостности, т. е. таких свойств, которые не присущи составляющим элементам. Одной из форм проявления эмерджентности считается принцип перехода количественных изменений в качественные, целостность» [6, с. 198]. Понятие эмерджентности применимо относительно процессов, описываемых в области точных наук, что позволяет определить формы и динамику происхождения явлений. При этом понятийное поле понятия «эмерджентность» широко используется в философских теориях, что стало значимым для распространения в другие научные, гуманитарные области, в том числе и в область литературоведения. По мнению А.А. Хадарцева, «философская концепция эмерджентности, как внезапного появления нового, — базируется на признании факта проявления новых свойств и принципов, которые не сводимы к явлениям более низкого уровня, на каждом уровне сложности физической системы» [11, с. 129]. То есть в области гуманитарных наук понятие «эмерджентности» используется для философского обоснования внезапно возникающего качества в социальной системе, в обществе в целом. Смысловая направленность эмерджентности соотносится в русском языке со словом «вдруг», что определяет модальное состояние

внезапности и неожиданности. По мнению Ю.И. Кнатько, «в естественных и гуманитарных науках, несмотря на различную методологию исследования, эмерджентность трактуется приблизительно одинаково — как свойство системы, образующееся случайно, непредсказуемо и сочетающее разнородные компоненты» [5, с. 166]. Таким образом, использование понятия «эмерджентность» может быть применено для описания и характеристики внезапно возникающих явлений, качественно влияющих на прежние состояния. Относительно выбранного предмета нашего исследования — содержания баллад В.С. Высоцкого — эмерджентность применима для описания неожиданных сюжетных ходов, которые позволяют выделить в художественном тексте аспекты театральной динамики. Поэтому категория «эмерджентности» была использована нами для выявления синкретических форм творчества в балладах поэта-барда, что значимо для конструирования связи литературы, театрального и музыкального воплощения текста.

В творчестве В.С. Высоцкого жанр баллады претерпевает радикальную трансформацию, демонстрируя уникальные драматургические качества художественных произведений. С точки зрения современного литературоведения этот процесс представляет собой жанровый синтез, в котором соединяются типологические черты баллады, поэтические особенности авторского текста и синтез искусств в контексте конкретного художественного произведения. Под синтезом искусств понимается органическое соединение разных видов искусств в единое целое художественное явление, которое может организовать материальную и духовную среду бытия человека. Следует отметить, что баллада как особая константа творческого мира поэта позволяет ему интерпретировать различные грани собственного дарования, представленные эпическим, поэтическим, драматическим началами. В отличие от других отечественных поэтов-бардов, В.С. Высоцкий обращается к жанровой природе баллады не только на основе существующих литературных форм, но и существенно расширяет устоявшиеся жанровые элементы в балладном пространстве. Наблюдаемые трансформации жанровой природы баллады у В.С. Высоцкого базируются на том, что сам поэт исполнял авторские тексты, что содействовало музыкальности художественных произведений. Преобладание театральных элементов, состояния драматизации в балладных текстах обусловлено профессиональной деятельностью В.С. Высоцкого в театре и кинематографе, что сформировало основы эстетического своеобразия его художественных произведений. Таким образом, специфика творческой деятельности поэта-барда во многом определила вектор поэтики балладных текстов, жанровая природа которых позволяет отображать различные культурные коды.

Для целостного понимания эмерджентности в качестве проявления синкретизма литературы и театра в балладах В.С. Высоцкого, приведем конкретные примеры анализа текстов. Баллада «Тот, кто раньше с нею был» (1962) представляет собой уникальный феномен, где литература и театр не просто соседствуют, а порождают новое и целостное через принцип эмерджентности, иллюстрируя возникновение новых свойств целого, внезапных сюжетных поворотов. В.С. Высоцкий мастерски владея словом и сценической интуицией, создает текст, который на уровне восприятия становится спектаклем, воплощая связь искусств не описательно, а сущностно. Основой эмерджентности становится структура баллады в качестве напряженного диалога-поединка. Слова персонажей — это не только носители смысла, но и своего рода драматургические реплики, обладающие сценической энергией, подтекстом и динамикой:

*Но тот, кто раньше с нею был,
 Меня, как видно, не забыл,
 И как-то в осень, и как-то в осень*

*Иду с дружкой, гляжу — стоят,
Они стояли молча в ряд,
Они стояли молча в ряд —
Их было восемь.*

(В. Высоцкий. Тот, кто раньше с нею был.)

Как мы видим из выделенного нами текста, лирический герой сталкивается с ситуацией внезапности, разрушающей привычное положение вещей и обстоятельств. По мнению Е.В. Рякиной, «ранняя лирика Высоцкого носит повествовательный характер. Многие песни этого периода поэт написал под влиянием блатного фольклора» [10, с. 70]. При этом несмотря на стилизацию ранних художественных текстов под блатные песни, в работах В.С. Высоцкого прослеживается глубинное соединение разных видов искусства, в том числе и театральных способов организации повествования. Возникновение эмерджентности значимо для создания определенных «актов» сюжета, которые больше напоминают отдельные действия в драматургическом произведении, чем элементы повествования в балладе. Реплики, вплетенные поэтом в содержание текста, соотносятся с экспрессивными диалогами в пьесах, что способствует выражению эмоциональности и динамики текста. Следовательно, при задействовании диалогичной формы повествования и внезапных поворотов сюжета осуществляется синкретическое взаимодействие двух видов искусства — литературы и театра. Как мы видим из заключающих строф рассматриваемой баллады, В.С. Высоцкий использует функциональность «сценического» синтаксиса, позволяющего развивать состояние эмерджентности в качестве ключевой формы театрального синтеза в художественном тексте:

*Разлука мигом пронеслась.
Она меня не дождалась,
Но я прощаю, её — прощаю.
Её, как водится, простил,
Того ж, кто раньше с нею был,
Того, кто раньше с нею был, —
Не извиняю.*

(В. Высоцкий. Тот, кто раньше с нею был.)

По мнению Н.М. Рудник, состояние эмерджентности является свойственным для лирических сюжетов В.С. Высоцкого, что выражается на уровне формирования фундаментальных характеров героев, которые не могут существовать в обстоятельствах спокойствия и равнодушия: «Спокойное, бесцветное существование невыносимо для героев Высоцкого. Они живут на пределе душевных сил, поскольку лишь в ситуации экстремальной возможно изменение привычных представлений, даже внутренней сущности» [9, с. 16]. Например, в содержании «Баллады о брошенном корабле» (1970) В.С. Высоцкий обращается к описанию моря, которое символизирует собой сущность человеческого бытия. Поэт намеренно использует индивидуальную коммуникативную стратегию, направленную на создание состояния неожиданности повествования в балладе. То есть образ моря иллюстрирует возникновение жизненных трудностей и невзгод, возникающих на пути человека. Одной из ключевых идей рассматриваемой баллады является интерпретация человеческой судьбы, сталкивающейся с различными испытаниями. При этом контекст произведения не ограничивается исключительно одной человеческой жизнью: мотивы трудностей и невзгод соотносятся с пространством целого государства или цивилизации, что сопоставимо с контекстом баллады «Бесы» (1830) А.С. Пушкина. Поэтика текста В.С. Высоцкого раскрывается в эпизодах пребывания лирического героя в море, отображая каждую мысль персонажа

эмерджентным отсоединением от предыдущего эпизода, что говорит, прежде всего, о смене фактических положений и обстоятельств:

*Будет чудо восьмое –
И добрый прибой
Моё тело омывает
Живою водой,
Моря божья роса
С меня снимет табу –
Вздует мне паруса,
Будто жилы на лбу.*

(В. Высоцкий. Баллада о брошенном корабле)

Эмерджентность проявляется в том, как описания переходят грань образительности: корабль внезапно оживает не как персонаж, а как пространство-актер, интерпретирующий состояние обреченности, подобно сцене перед началом развития трагедии. Фактическая брошенность корабля становится мизансценой для заключительного акта баллады, созданной в театральной форме художественного произведения. Таким образом, «Баллада о брошенном корабле» В.С. Высоцкого — это образец подлинного синтеза искусства, осуществляемого не в сложении отдельных элементов, а в создании целостного восприятия художественного мира, одновременно читаемого и видимого.

В творчестве В.С. Высоцкого осуществляется авторское осмысление классических сюжетов для русской литературы, в частности, рассмотрение проблематики «маленького человека», что отображается в контексте «Баллады об оружии» (1973). Поэт интерпретирует человеческую незащищенность перед внешними опасностями, что позволяет возвести переживания конкретного героя баллады в состояние глобальности. В.С. Высоцкий культивирует концепт постоянного беспокойства человека перед внешними обстоятельствами. Синкретизм литературной и театральной поэтики в балладе заключается в том, что эмотивным центром художественного произведения является внутренний мир человека с его эмоциональными и психологическими переживаниями под влиянием общества. То есть поэт создает определенный конфликт между человеком и миром, что является одним из вечных мотивов классической литературы. Эмерджентность в качестве воплощения внезапности действия проявляется в балладе на примере перемен в восприятии лирическим героем собственной незащищенности:

*И рвётся жизнь-чудачка,
Как тонкий волосок, –
Одно нажать пальчика
На спусковой крючок!
Пока легка покупка, мы все в порядке с вами.
Нам жизнь отнять — как плюнуть: нас учили воевать!
Кругом — и без войны война, а с голыми руками
Ни пригрозить, ни пригвоздить, ни самолёт угнать!*

(В. Высоцкий. Баллада об оружии)

Следует отметить, что сюжетные повороты в содержании рассматриваемой баллады являются тем самым эмерджентным механизмом, который не просто соединяет, но и синтезирует литературу и театр. Литературное повествование мгновенно трансформируется в сценическое действие: оружие оживает как актер, а монолог сопровождается диалогическими конструкциями, что позволяет раскрывать многомерность изображаемого. При этом форма выражения синкретизма театрального и

литературного начал в «Балладе об оружии» является метафизическое повествование, соединяющее простоту разговорной речи в тексте с определением абстрактных понятий.

Создание ряда авторских баллад В.С. Высоцкого было сопряжено с возникновением советских фильмов, в которых песни поэта-барда использовались в качестве саундтреков. Например, В.С. Высоцкий создал ряд песен для фильма «Стрелы Робин Гуда» (1975) режиссера Сергея Тарасова. Среди композиций, созданных поэтом для фильма, выделяются две ключевых баллады, значимых для творчества автора — «Баллада о любви» (1975) и «Баллада о борьбе» (1975). Культурное достоинство рассматриваемых текстов бытует дифференцированно от контекста фильма «Стрелы Робин Гуда», при этом соотносясь с поэтикой английских средневековых баллад. Соотношение театрального и литературного начал в анализируемых балладах проявляется в символическом воплощении жизни человеческой чувств — любви и стремления к борьбе. В контексте «Баллады о любви» В.С. Высоцкий достигает максимального уровня экзистенциальной абстракции, позволяющей рассматривать чувство любви применительно к разным историческим эпохам. При этом ключевой внезапный поворот, запускающий финальный акт синтеза между театром и литературой — это переход от абстракции к личному, исповедальному «я». То есть жанровая природа баллады трансформируется в своего рода театр исповеди, позволяющей отобразить отношение автора к вечным ценностям:

*Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу — и значит, я люблю!
Я люблю — и, значит, я живу!*

(В. Высоцкий. Баллада о любви)

Отличительной особенностью баллады поэта от театральной поэтики является то, что в контексте произведения осуществляется гиперболизация чувства, но нет укрепления и развития характеров. При этом внезапность лирического повествования определяется именно сменой в переживаниях, чувствительности сюжета. В.С. Высоцкий на примере баллад, созданных для фильма «Стрелы Робин Гуда», обращается к использованию композиционно-риторическому приему, выраженным в употреблении прямым моральных сентенциях. Подобные приемы позволяют подчеркнуть завершенность ключевых выводов, развивающихся в содержании баллады. На использовании подобных сентенций осуществляется выстраивание всей композиции «Баллады о любви», что позволяет достичь максимального уровня обобщенности.

Если говорить о контексте «Баллады о борьбе» (1975), то эмерджентность сюжета выражается в том, что В.С. Высоцкий использует несколько типов изложения мыслей в художественном тексте:

- 1) задействование сюжета-диспута в форме диалога и сюжета-повествования, описывающего жизненный путь героя;
- 2) изображение аллегорических образов, интерпретирующих соотношение сил добра и зла.

Основной образ «Баллады о борьбе» соотносится с изображением антитезы детской непосредственности с силами воинствующими и злыми: подобное противопоставление позволяет создать разные морально-нравственные коды, значимые для творчества В.С. Высоцкого. Контекст баллады направлен на соотношение «книжности» подросткового восприятия подвигов и реальной готовности на благородство ради высокой идеи:

Ты поймёшь, что узнал,

*Отличил, отыскал
По оскалу забрал –
Это смерти оскал!
Ложь и зло — погляди,
Как их лица грубы,
И всегда позади
Вороньё и гробы!*

(В. Высоцкий. Баллада об борьбе)

Состояние эмерджентности в тексте проявляется в внезапном возвращении к современности от романтизации «книжных» подвигов. В.С. Высоцкий намеренно сохраняет описательные структуры прошлого, эмотивно интерпретируя формы современности. Эмерджентность подчеркивается и тем, что поэт намеренно противопоставляет вымышленный мир и действительность, что позволяет создавать новые условия реальности, требующие от героев активных, продуктивных действий:

*Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почём, –
Значит, нужные книги ты в детстве читал!*

(В. Высоцкий. Баллада об борьбе)

Центральный поворот сюжета — кульминационное «вдруг» и его незамедлительное отрицание «никогда» — становятся апогеем сценического синтеза в содержании баллады:

*И когда рядом рухнет израненный друг
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили его — не тебя...*

(В. Высоцкий. Баллада об борьбе)

Слово «вдруг» является здесь своего рода ментальным кодом, обозначающим переход из одного состояния в другое: В.С. Высоцкий подчеркивает связь романтического прошлого и настоящего. Если в хронотопе прошлого описывается беззаботный мир детства, «книжные» подвиги и доблесть, то в состоянии настоящего времени подчеркивается речь идет о сложности морального выбора. Примечательно, что содержание «Баллады о борьбе» развивается по спирали: мирная реальность переходит в форму яркой книжной жизни, а затем снова транслируется объективная действительность. Подобная структура балладного произведения сопоставима с театральными актами пьесы, которые могут соотноситься с параллельным расположением ключевых идей и смыслов, что позволяет закольцевать в восприятии читателя-зрителя конкретный лейтмотив.

Заключение. Таким образом, уникальность жанровой стратегии рассматриваемых баллад В.С. Высоцкого коренится в синкретизме, объединяющем черты классической баллады, поэтического слова, драматургического конфликта и перформативного начала. Профессиональный театральный опыт В.С. Высоцкого и специфика бардовского исполнения стали фундаментом для возникновения эмерджентных состояний в художественных текстах, обеспечивающих внезапные эмотивные, сюжетные переходы от одного к последующему. Баллада в творчестве В.С. Высоцкого (1960–1980-е гг.) эволюционирует в синкретический жанр, где литература не является способом описания театрального действия, а сущностно воплощает его динамику через механизмы внезапности и драматичности. Следовательно, эмерджентность в балладах В.С. Высоцкого задействуется не только в качестве художественного приема, но и

фундаментального принципа его поэтики, обеспечивающего неразделимый синтез литературного и театрального начал. Исследование подтверждает, что эмерджентность является ключевой категорией для понимания уникальной жанровой стратегии баллады в творчестве поэта-барда, позволяющей осуществлять синкретизм литературы и театра на уровне органичного художественного единства, порождающего качественно новые эстетические свойства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альбеков Н.Н. Окказинализмы как зона наибольшего проявления эмерджентности текста / Н.Н. Альбеков // Вестник Академии наук Чеченской Республики. — 2016. — № 2(31). — С. 78-80.
2. Альбеков Н.Н. Поле эмерджентности как единица языковой системы / Н.Н. Альбеков. — Грозный : Чеченский государственный педагогический университет, 2020. — 176 с.
3. Гудий К.А. Перевод баллады о любви Владимира Высоцкого на английский язык в контексте жанровой преемственности / К.А. Гудий, О.А. Егорова // Филологический вестник. — 2025. — Т. 4, № 3. — С. 36-41.
4. Гудкова С.П. Особенности развития жанра баллады в отечественной поэзии 1990–2000-х гг. : монография / С.П. Гудкова, Е.В. Назарова. — СПб.: Нестор-История, 2021. — 272 с.
5. Кнатько Ю.И. Эмерджентность социодинамики современного культурно-исторического процесса / Ю.И. Кнатько // Научный поиск в сфере современной культуры и искусства : Материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного университета культуры и искусств, Минск, 24 ноября 2022 года — 24 ноября 2024 года. — Минск: Белорусский государственный университет культуры и искусств, 2023. — С. 165–169.
6. Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: Творческая эволюция / А.В. Кулагин. — Изд. 3-е, переработ. — Воронеж: Эхо, 2013. — 230 с.
7. Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С. Высоцкого : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.01. — М., 1994. — 20 с.
8. Рякина Е.В. Коммуникативный подход к анализу поэтического текста (на примере ранней лирики В. Высоцкого) / Е.В. Рякина // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. — 2017. — Т. 9, вып. 1. — С. 68–76.
9. Синельникова Л.Н. Эмоции в ментально-языковом пространстве лирического стихотворения / Л.Н. Синельникова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. — 2023. — Т. 14, № 2. — С. 466–482.
10. Хадарцев А.А. Об эмерджентности в живых системах и идеях Уилера (обзор научной литературы) / А.А. Хадарцев // Вестник новых медицинских технологий. — 2019. — Т. 26, № 1. — С. 129–132.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Высоцкий В.С. «Баллада об оружии». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rutube.ru/video/1c60fb848d7e4c0d7454ac2df4c7b90f/> (дата обращения: 13.08.2025)
12. Высоцкий В.С. «Баллада о борьбе». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.ru/video/preview/4998811220683131905> (дата обращения: 13.08.2025)
13. Высоцкий В.С. «Баллада о брошенном корабле». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.ru/video/preview/3054950382039284527> (дата обращения: 12.08.2025)
14. Высоцкий В.С. «Баллада о любви». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vk.com/video-60958526_456273813 (дата обращения: 13.08.2025)
15. Высоцкий В.С. «Тот, кто раньше с нею был». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rutube.ru/video/f6e663bc87a18fd87952eac7642a0913/> (дата обращения: 12.08.2025)
16. Высоцкий В.С. Малое собрание сочинений / В.С. Высоцкий. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 608 с.
17. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов : [более 4500 слов и выражений] / Н.Г. Комлев. — М.: Эксмо, 2006 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат). — 669 с.
18. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин ; [ред.-изд. группа: А. Иванова и др. ; ил. к произв.: Андрей Аристов]. — М.: РОССОА, 2014. — 927 с.

REFERENCES

1. Al'bekov N.N. (2016) Okkazinalizmy kak zona naibol'shego proyavleniya ehmerdzhentnosti teksta [Occasionalisms as a Zone of Greatest Manifestation of Text Emergence] Vestnik Akademii nauk Chechenskoj Respubliki [Bulletin of the Academy of Sciences of the Chechen Republic] (pp. 78–80). Grozny. (In Russian)

- Al'bekov N.N. (2020) Pole ehmerdzhentnosti kak edinita yazykovoi sistemy [The Field of Emergence as a Unit of the Language System] 176 p. Grozny. (In Russian)
- Gudii K.A. (2025) Perevod ballady o lyubvi Vladimira Vysotskogo na angliiskii yazyk v kontekste zhanrovoi preemstvennosti [Translation of Vladimir Vysotsky's Love Ballad into English in the Context of Genre Continuity] (pp. 36–41). (In Russian)
- Gudkova S.P., Nazarova E.V. (2021) Osobennosti razvitiya zhanra ballady v otechestvennoi poehzii 1990–2000-kh gg. [Features of the Development of the Ballad Genre in Russian Poetry of the 1990s–2000s.] 272 p. (In Russian)
- Knat'ko YU.I. (2023) Ehmerdzhentnost' sotsiodinamiki sovremennogo kul'turno-istoricheskogo protsessa [Emergence of the Sociodynamics of the Modern Cultural-Historical Process] (pp.165-169). Minsk. (In Belarus)
- Kulagin A.V. (2013) Poehziya Vysotskogo: Tvorcheskaya ehvolyutsiya [Vysotsky's Poetry: Creative Evolution] 230 p. Voronezh (In Russian)
- Rudnik N.M. (1994) Problema tragicheskogo v poehzii V.S. Vysotskogo [The Problem of the Tragic in the Poetry of V.S. Vysotsky (Abstract of candidate's dissertation)]. 20 p. Moscow. (In Russian)
- Ryakina E.V. (2017) Kommunikativnyi podkhod k analizu poehticheskogo teksta (na primere rannei liriki V. Vysotskogo) [Communicative Approach to the Analysis of Poetic Text (Based on the Early Lyrics of V. Vysotsky)] (pp. 68–76). Permian. (In Russian)
- Sinel'nikova L.N. (2023) Ehmotsii v mental'no-yazykovom prostranstve liricheskogo stikhotvoreniya [Emotions in the Mental-Linguistic Space of Lyric Poetry] (pp. 466–482). Moscow. (In Russian)
- Khadartsev A.A. (2019) Ob ehmerdzhentnosti v zhivykh sistemakh i ideyakh Uilera (obzor nauchnoi literatury) [On emergence in living systems and Wheeler's ideas (review of scientific literature)] (pp. 129–132). Moscow. (In Russian)

EMERGENCE IN BALLADS BY V.S. VYSOTSKY AS MANIFESTATION OF LITERATURE AND THEATRE SYNCRETISM

M.Yu. Konkova

The article deals with the artistic features of the ballads by the poet-bard V.S. Vysotsky from the point of view of the syncretic interaction of literary forms and theatrical poetics. The category of "emergence" was chosen and designated as the key mechanism for analyzing the author's ballads. It denotes sudden changes in the lyrical plot, the emotive nature of an unexpected revolution in a work of art, which is related to the genre nature of short story texts and theatrical productions. The problem of the research lies in the analysis of the category of emergence as a way of creating a theatrical action in the context of a work of art using the example of ballads by V.S. Vysotsky. The following methods are used in the work: structural-descriptive, typological, conceptual. The artistic texts by V.S. Vysotsky, created at different periods of his work ("The One Who Used to Be with Her...", "The Ballad of the Abandoned Ship", "The Ballad of Weapons", "The Ballad of Love", "The Ballad of Two Dead Swans", etc.). The results and conclusions of the study seem to be productive in understanding the poetics of V.S. Vysotsky's ballad texts from the point of view of the dramatic, theatrical nature of poetics and its embodiment in a work of art.

Key words: emergence, syncretism, genre strategy, ballad, poetics of bard poets, theatricality.

Конькова Марина Юрьевна.

Луганский государственный педагогический университет, г. Луганск, Российская Федерация.

Аспирант кафедры русской и мировой литературы.

ORCID 0009-0003-7037-8092.

E-mail: marinakonkova88@gmail.com.

Konkova Marina Yuryevna.

Lugansk State Pedagogical University, Lugansk, Russian Federation.

Postgraduate student at Department of Russian and World Literature.

ORCID 0009-0003-7037-8092.

E-mail: marinakonkova88@gmail.com.